

OTHON PALACE: O IMIGRANTE, O ARRANHA-CÉU E O HOTEL

Othon Palace: the immigrant, the skyscraper and the hotel

Othon Palace: el inmigrante, el rascacielos y el hotel

GIROTO, Ivo

Professor Doutor

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo (FAU USP)

ivogiroto@usp.br

SILVA, Lucas da Rocha

Graduando, Bolsista PUB USP

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo (FAU USP)

lucasdarocha@usp.br

FONSECA, Bianca Figueredo

Graduando, Bolsista PUB USP

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo (FAU USP)

bffbianca@usp.br

RESUMO

Este artigo analisa o edifício do antigo Othon Palace Hotel, projeto de Philipp Lohbauer construído entre 1947 e 1954 na Praça do Patriarca, centro de São Paulo. O argumento enfoca o cruzamento de três figuras fundamentais na constituição da modernização da cidade em meados do século XX: o imigrante, o arranha-céu e o hotel. Resultado parcial de um projeto de pesquisa, o texto tem como base metodológica a análise de documentos levantados em acervos institucionais e particulares, além de publicações de época sobre o edifício. Obra pouco conhecida de um autor praticamente desconhecido, o Othon Palace guarda sob os muros de sua austera arquitetura cruzamentos e elementos fundamentais para a compreensão da história arquitetônica, urbana e social do centro paulistano.

Palavras-chave: Othon Palace Hotel. Philipp Lohbauer. Arranha-céu.

ABSTRACT

This paper analyzes the former Othon Palace Hotel, a Philipp Lohbauer's project built between 1947 and 1954 in Praça do Patriarca, downtown São Paulo. The argument focuses on the intersection of three fundamental figures in the constitution of the modernization of the city in the mid-twentieth century: the immigrant, the skyscraper, and the hotel. Partial result of a research project, the text has as its methodological base the analysis of documents gathered from institutional and private collections, in addition to period publications about the building. A little known work by a practically unknown author, Othon Palace keeps under the walls of its austere architecture intersections and fundamental elements for the understanding of the architectural, urban and social history of downtown São Paulo.

Keywords: Othon Palace Hotel. Philipp Lohbauer. Skyscraper.

RESUMEN

Este artículo analiza el antiguo Othon Palace Hotel, proyecto de Philipp Lohbauer construido entre 1947 y 1954 en la Praça do Patriarca, en el centro de São Paulo. El argumento se centra en la intersección de tres figuras fundamentales en la constitución de la modernización de la ciudad a mediados del siglo XX: el inmigrante, el rascacielos y el hotel. Fruto parcial de un proyecto de investigación, el texto tiene como base metodológica el análisis de documentos procedentes de colecciones institucionales y privadas, así como de publicaciones de época sobre el edificio. Obra poco conocida de un autor prácticamente desconocido, el Palacio Othon guarda bajo los muros de su austera arquitectura intersecciones y elementos fundamentales para la comprensión de la historia arquitectónica, urbana y social del centro de São Paulo.

Palabras clave: Othon Palace Hotel. Philipp Lohbauer. Rascacielos.

OTHON PALACE: O IMIGRANTE, O ARRANHA-CÉU E O HOTEL

Introdução

Poucas coisas poderiam sintetizar tão bem a trajetória urbana do centro de São Paulo como a sobreposição de três figuras fundamentais na constituição de sua modernização: o imigrante, o arranha-céu e o hotel. Além de marcarem indelevelmente a paisagem física, funcional e humana da metrópole que se configurava ao longo da primeira metade do século XX, funcionam como clara representação do papel preponderante que o empreendimento privado teve, e tem, nas dinâmicas de construção da cidade.

A massiva presença dos arranha-céus no centro expandido de São Paulo compõe a imagem urbana preferencial da maior metrópole do hemisfério sul. O edifício em altura, tipologia marcante da modernidade, nasceu e se desenvolveu, sobretudo, como símbolo do poder privado que ao longo do século XX sobrepujou a esfera pública. Em poucos casos, a força econômica e política do setor se fez notar de forma tão contundente – e catastrófica- como na capital paulista, capaz de construir “três cidades em um século” (TOLEDO, 2004).

Em um dos centros simbólicos mais castigados pela dinâmica da “força da grana que ergue e destrói coisas belas”¹, o Vale do Anhangabaú, mais especificamente na cabeceira do Viaduto do Chá, em seu encontro com a Praça do Patriarca, ergueu-se entre 1947 e 1954 o Othon Palace Hotel, projetado pelo arquiteto Philipp Lohbauer (1906-1978). Então um dos mais luxuosos e modernos da cidade, sua inauguração reforçava a expansão da rede hoteleira paulistana às vésperas das comemorações do quarto centenário da cidade, uma efeméride destinada a marcar o lugar da capital paulista como motor econômico e centro cultural nacional. No centro de negócios que se conformava em São Paulo, contar com hotéis de categoria internacional era também uma inequívoca afirmação de modernidade.

As imediações do hotel sintetizam as tensões entre a esfera pública e o ambiente privado, que historicamente atuaram na construção da cidade. O primitivo viaduto do Chá, inaugurado em 1892, foi uma iniciativa privada de Jules Martin, em cuja cabeceira quatro décadas mais tarde abriu-se a Praça do Patriarca para desafogar as ruas do triângulo histórico, ainda antes da inauguração do segundo viaduto, em 1936. Na outra ponta, o imponente Teatro Municipal, de 1911, dialogava com o Teatro São José, de 1909, até que este fosse adquirido pela São Paulo Tramway, Light and Power Company, e demolido em 1924 para dar lugar à sede da empresa, construída em 1929. São apenas alguns episódios conhecidos de uma trajetória urbana marcada pela lógica da destruição-construção – a exemplo do eclético vizinho Palacete Conde de Prates, demolido em 1951 para a edificação do arranha céu homônimo inaugurado em 1956- e pela afirmação de ícones elogiosos ao

¹ Referência a Sampa, canção de Caetano Veloso lançada em 1978.

poderio empresarial - como o monumental certificado da prosperidade imigrante levantado pelo italiano Giuseppe Martinelli na virada das décadas de 1920 e 1930.

A imigração de finais do século XIX a meados do século passado teve papel decisivo, como se sabe, no processo de modernização industrial paulista, bem como na formação de uma arquitetura moderna alinhada aos princípios europeus e estadunidenses. Tal como as preceptivas arquitetônicas, também os autores vinham em grande parte da Europa, a exemplo do alemão Lohbauer, que deixou Munique fugindo da guerra para radicar-se em São Paulo.

Entre os anos de 1940 e 1960, a cidade registrou altas taxas de crescimento populacional e econômico, sob o influxo industrial do período da Segunda Guerra, que havia intensificado os efeitos da primeira fase da industrialização, entre 1910 e 1940. O triângulo histórico e, mais especialmente, o “centro novo”, ganharam hotéis de categoria internacional, a começar pela inauguração do Hotel Excelsior e Cine Ipiranga, projeto de Rino Levi inaugurado em 1941, o primeiro hotel da cidade a ultrapassar a marca de 20 andares (MONTEIRO, 2006, p. 13), indicando claramente que, para os hotéis e para a cidade como um todo, o referencial europeu passava a dar lugar ao norte-americano. Neste período, Ana Carla de Castro Alves Monteiro (2006) identificou a inauguração de mais de duas dezenas de hotéis na região central, entre os quais figuram obras paradigmáticas da arquitetura moderna em São Paulo, como o Hotel Jaraguá, projetado pelo alemão Franz Heep e pelo francês Jacques Pilon, construído ao mesmo tempo que o Othon Palace.

Foi neste contexto de euforia econômica e verticalização acelerada do centro histórico, que o grupo comandado pelo poderoso industrial pernambucano Othon Lynch Bezerra de Mello decidira implantar seu segundo hotel em São Paulo. O empresário atuava no ramo hoteleiro desde 1916, mas apenas em 1943 fundou a Companhia Brasileira de Novos Hotéis, depois denominada Hotéis Othon S. A. Com atuação preferencial no Rio de Janeiro - Olinda, Lancaster, California, Aeroporto e Castro Alves -, o empresário, morto em 1949, não chegou a ver seu maior empreendimento na capital paulista realizado. No entanto, já possuía na cidade o conceituado Hotel São Paulo, inaugurado em maio de 1946 em localização próxima ao futuro empreendimento, em um prédio de estilo neoclássico de 18 andares e 220 apartamentos.

O Othon Palace Hotel será o alvo de análise deste artigo, fruto de um projeto de pesquisa financiado pelo Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo (PUB USP) que investiga a obra do arquiteto Philipp Lohbauer. O texto tem como base metodológica a análise de documentos levantados em acervos institucionais (FAU USP) e particulares (família Lohbauer), além de publicações de época sobre a obra (Revista Acrópole e notícias de jornais, como no Correio Paulistano, Diário Paulistano e Jornal do Brasil). Obra pouco conhecida de um autor praticamente desconhecido, o Othon Palace guarda sob os muros

de sua austera arquitetura cruzamentos e elementos fundamentais para a compreensão da história arquitetônica, urbana e social do centro paulistano.

O imigrante

Quando o vapor brasileiro Cuyabá aportou no Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1940, trazia a bordo um “arquiteto e cenógrafo” bávaro, formado pela Technische Hochschule de Munique (TUM) entre 1927 e 1930. Nascido em Nuremberg em 09 de julho de 1906, Philipp Lohbauer recomeçava a vida em um país totalmente desconhecido, aos 34 anos de idade.

Trazia na bagagem, além da sólida formação técnica, alguma experiência profissional como arquiteto em órgãos públicos de Munique, onde estagiou no Ministério de Correios e ganhou o 3º Prêmio no concurso de projetos para a Biblioteca Estadual de Frankfurt. Também atuou como docente, ministrando aulas como professor assistente entre 1932 e 1933, na Cátedra de Técnica das Construções, na mesma escola onde se formou.

Diferentemente de mestres alemães como Walter Gropius e Mies van der Rohe, não optou por deixar a Alemanha, não escolheu seu destino e nem foi recebido com pompa e circunstância no novo país. O matrimônio com a judia alemã Kathe Weiss, com quem havia se casado em 1933, vinha criando embaraços à sua profissão a ponto de impossibilitar sua permanência no país. Sua condição era parecida à de muitos arquitetos europeus que emigraram para o Brasil a partir dos anos 1930, refugiados das vicissitudes provocadas pela II Guerra Mundial. Em São Paulo, especialmente, mais que um novo contingente de profissionais, os arquitetos imigrantes foram responsáveis pela constituição da arquitetura moderna, a começar pelo pioneirismo do russo Gregori Warchavchik. A longa lista de personalidades seminais representantes das mais diversas comunidades nacionais, eminentemente europeias, tem sido alvo de diversos estudos, tanto a partir de trajetórias individuais, como de grupos de compatriotas (GIROTO, SEGAWA, 2018; SEGAWA, 1998, p. 134-134).

Como mencionado, na capital paulista a atuação dos estrangeiros definiu as feições da versão moderna do centro da cidade, cuja dimensão pode ser inferida tomando-se como recorte apenas as imediações da Praça do Patriarca: no limite da praça com a rua São Bento fica o Edifício Barão de Iguape (1956), dos estadunidenses Skidmore, Owings & Merrill com o francês Jacques Pillon e o italiano Giancarlo Gasperini; vizinho ao Othon Palace, cruzando-se a rua Libero Badaró está o Edifício Conde Matarazzo (1937-1939), atual Prefeitura Municipal, dos italianos Marcello Piacentini e Victorio Morpurgo; e na mesma rua, do outro lado do viaduto do Chá, o Edifício Conde de Prates (1954-1957), do também italiano Giancarlo Palanti com Alfredo Mathias. Na cabeceira oposta do viaduto, o edifício Alexandre Mackenzie (1929), antiga Sede da São Paulo Tramway, Light and Power Company e hoje um shopping center, obra dos estadunidenses Preston & Curtis com execução do escritório de Severo, Villares & Cia. Ltda.; atrás do Teatro Municipal (1911), cujo projeto é

do italiano Domiziano Rossi e construído pelo escritório F. P. Ramos de Azevedo & Cia, fica o antigo Hotel Esplanada (1921), do francês Joseph Gire, que limita com o Edifício CBI Esplanada (1946-1951), do polonês Lucjan Korngold. (Figura 1)

Figura 1: No centro da imagem, o Othon Palace Hotel, tendo ao lado direito o edifício Conde Matarazzo e à esquerda o edifício Conde de Prates.

Fonte: Acervo família Lohbauer.

Muito possivelmente devido à rede que se formara entre cidadãos de seu país expatriados em São Paulo, Lohbauer encontrou seu primeiro emprego no Brasil na empresa construtora Gruen & Bilfinger Ltda., empresa de origem alemã que tinha escritório na capital paulista. Posteriormente, trabalhou como projetista para algumas construtoras, entre elas, a Companhia Construtora Nacional (CCN) e a Empresa de Construções Brasil (ECB).

Atuando pela ECB, Lohbauer projetou um relevante conjunto de obras no norte do Paraná, mais especificamente na zona pioneira de colonização agrícola, onde seus projetos coincidem com a construção e modernização daquelas cidades. Em Londrina desenhou o primeiro edifício vertical da cidade, o ECB – Santo Antônio (1949-1950), o fórum da cidade (1947) e as torres da Igreja Matriz (1949), entre outras obras e projetos não executados. Além de Londrina, elaborou projetos para diversos programas em Curitiba, Maringá, Marialva, Mandaguari, Rolândia, Assaí, Cafelândia e Apucarana (SUZUKI, 2011; OLIVO, 2014)

A atuação em construtoras, mais que uma preferência, deveu-se a uma contingência: Lohbauer só conseguiu sua naturalização como brasileiro em 1947 e no ano seguinte obteve o registro profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). O fato de não ter habilitação profissional reconhecida no Brasil é um dos

complicadores do reconhecimento de autoria de muitos de seus projetos, que apenas recentemente pesquisas como esta têm procurado atribuir a partir da documentação encontrada em diferentes acervos.

Na década de 1950, associou-se à Construtora & Comercial Dácio de Moraes, centrando seu campo de atuação em São Paulo. Neste período projetou o Othon Palace Hotel, sua primeira obra de vulto na capital, além de uma outra torre corporativa na cabeceira do viaduto Santa Ifigênia, o edifício Fernão Dias (1952-1955).

Nos anos 60 teve sua própria construtora, a LOBA, em sociedade com o arquiteto alemão Franz L. Bastian. Paralelamente à sua atuação de projetista, Lohbauer retomou a carreira acadêmica como professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre as décadas de 1950 e 1970. Soma-se às carreiras de engenheiro-arquiteto e professor, a ativa participação no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e no CREA.

Ao longo de sua carreira, projetou obras para os mais diversos programas e escalas, de espaços públicos ao design mobiliário, acorde com a formação na Alemanha e sua alegada filiação ao Deutscher Werkbund. No mesmo sentido, surpreende a variação estilística observada entre seus projetos, nos quais as referências são manejadas com liberdade e não obedecem a fases sucessivas. Era um arquiteto capaz de projetar, ao mesmo tempo, torres neogóticas e edifícios verticais que evocam o racionalismo ítalo-germânico no Paraná dos anos 1940; nos anos 1950, essa mesma filiação decò, que caracteriza obras como o Othon Palace, convive com referências ao modernismo da chamada Escola Carioca nas edificações da Refinaria e Petroquímica União, em Capuava, Mauá (1956-1957); no urbanismo, lançou mão do esquema radio-concêntrico que viu o prefeito Prestes Maia implantar em São Paulo logo após sua chegada na cidade, para idealizar o Plano Regulador da cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, entregue em 1960 como contratado pela empresa italiana Techint. Sobreposição estilística e temporal que aparece claramente em sua produção residencial do início ao fim de sua carreira, na qual muitas casas apresentam aspectos de construções vernaculares alemãs, enquanto outras possuem elementos neocoloniais, e algumas poucas seguem o receituário da modernidade do estilo internacional.

Lohbauer se apresentava como discípulo do arquiteto German Bestelmeyer (1874-1942), professor da TUM e presidente da Academia Bávara de Belas Artes de Munique entre 1924 e 1942, e mentor da associação de arquitetos "Der Block", uma espécie de contra-modelo para os vanguardistas do "Der Ring", composto por arquitetos como Bruno Taut, Walter Gropius e Erich Mendelsohn. Arquiteto conservador, Bestelmeyer fazia forte oposição às ideias progressistas em um momento em que a arquitetura moderna ainda não era completamente vitoriosa. Sinal ainda mais eloquente do quão confusos eram aqueles tempos, o mestre que Lohbauer tanto admirava foi um ardoroso defensor da ideologia

nazista e, em 1935, foi nomeado Senador do Reich para a Cultura (HERMANN; NERDINGER, 2018).

Se, por motivos óbvios, Lohbauer não compartilhava do antissemitismo do mestre, foi um seguidor de sua linha arquitetônica, que combinava elementos da arquitetura tradicional alemã aos preceitos modernizantes da Deutscher Werkbund. Sua trajetória revela um arquiteto pragmático, pouco afeito a posições ideológicas ou preconceitos estilísticos, cuja competência projetual esteve sempre à disposição do que compreendia ser mais um ofício do que um exercício individual de expressão artística.

O arranha-céu

Como mencionado, em 1938, dois anos antes da chegada de Lohbauer a São Paulo, Prestes Maia assumia o cargo de chefe do executivo da capital (1938-1945), por nomeação do interventor de Getúlio Vargas no estado, Adhemar Pereira de Barros. Com a oportunidade de colocar em marcha seu Plano de Avenidas, formulado com João Florence de Ulhôa Cintra em 1930, a cidade passou a ser palco de grandes obras viárias, como a Avenida e o Túnel Nove de Julho, e as avenidas São Luís, Ipiranga, Senador Queiroz, Duque de Caxias, entre outras.

Uma das características principais do plano de Prestes Maia era a valorização do binômio arranha-céus/estrutura viária, o que revelava, segundo Benedito Lima de Toledo (1996, p. 268), uma linha de intervenção semelhante ao urbanismo praticado nos Estados Unidos nas duas primeiras décadas do século passado, fundamentado na busca de maior funcionalidade e embelezamento das cidades. Nesse sentido, observa Nádia Somekh (1997, p. 113) que o estímulo à verticalização tinha como modelos explícitos os arranha-céus de Nova York e o urbanismo da Escola de Chicago, em detrimento do padrão europeu, que tendia a estabelecer um gabarito uniforme para os edifícios.

Em sua gestão, Prestes Maia inaugurou sob a Praça do Patriarca uma galeria com exposições e serviços públicos, que servia como conexão entre os níveis do centro velho e o Vale do Anhangabaú. Devido à sua posição estratégica no tecido urbano central, como novo portal do “centro velho”, a praça se consolidou como ponto final de importantes linhas de ônibus da cidade.

A torre de 26 pavimentos que Lohbauer projetou para o Othon Palace Hotel substituiu um pequeno edifício composto por térreo e mais dois pavimentos, situado em um terreno de 24m por 30m na esquina da rua Libero Badaró com a rua Direita. A escala da nova torre também exerceu forte impacto na visibilidade da vizinha igreja de Santo Antônio, templo cuja fundação remonta ao final do século XVI, mas que ostenta uma fachada eclética resultante de reforma feita em 1919.

Em maio de 1947, a revista Acrópole publicava em duas páginas o projeto do futuro edifício Othon. Praticamente sem textos explicativos, a publicação creditava projeto e construção à Construtora e Comercial Dácio de Moraes S.A., sem citar a autoria de Lohbauer, provavelmente devido ao fato de que à época o arquiteto não era naturalizado brasileiro e nem possuía registro profissional ativo. Curiosamente, a revista tampouco identifica o prédio como hotel, apesar de a propriedade de Othon Lynch Bezerra de Mello sinalizar sua destinação. No entanto, as plantas publicadas indicam um uso comercial e corporativo, com o térreo destinado a loja e o pavimento tipo a escritórios, com banheiros coletivos (Figura 2).

Figura 2: Plantas do futuro edifício Othon, antes da configuração como hotel.

Fonte: Acrópole 134, mai. 1947.

Na edição de março de 1955, após a inauguração do hotel, a mesma revista atribuía a Lohbauer o projeto e destacava que sua arquitetura obedecia ao estilo predominante naquela parte da cidade. Talvez seja uma referência à vizinha sede das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, edifício aproximadamente quatro vezes maior em planta e duas vezes menor em altura que o Othon. Efetivamente, o “stile novecento” de Piacentini, que marcou a monumental e rigorosa arquitetura do período fascista, travava estreito diálogo com as obras produzidas por Bestelmeyer na Alemanha, nas quais a limpeza e a ênfase volumétrica da arquitetura conviviam com elementos alegóricos que remetiam ao mundo germânico.

Mais que referência, o edifício Conde Matarazzo parece ter oferecido uma âncora projetual a Lohbauer. Por volta do nono pavimento, aproximadamente à mesma altura em que um friso e uma cornija detêm o movimento vertical do prédio de Piacentini, Lohbauer interrompe uma fileira de colunas com a marcação de capiteis. A interrupção também limita os quartos que contam com pequenos balcões, obtidos pelo avanço do piso na face das colunas e arrematados por um gradil (Figura 3).

Figura 3: O diálogo entre as arquiteturas do Othon e do Ed. Conde Matarazzo.

Fonte: Acervo família Lohbauer.

Grande parte da obra arquitetônica de Lohbauer, em especial as de maior escala, ostentam uma expressividade racionalista que se pode associar ao chamado Art Decò. Como arquiteto, identificou-se com uma modernidade que Segawa (1998, p. 53-76) denomina “pragmática”, mesmo que quando tenha iniciado sua carreira no Brasil essa expressividade decò já estava em vias de enfraquecimento e caminhando-se para a consolidação da vertente corbusiana.

Também é evidente a absorção de referências da prolífica produção de arranha-céus de Chicago e Nova Iorque a partir do final do século XIX, em especial na solução tripartite do volume, com um embasamento revestido em granito marrom, sucedida de um corpo revestido de pastilhas no qual linhas contínuas entre as janelas enfatizam a verticalidade, finalizado por um coroamento ligeiramente recuado do plano das fachadas.

Ainda hoje um dos edifícios mais altos no eixo da rua Libero Badaró, o Othon Palace beneficiou-se da disposição legal constante no Código de Obras Arthur Saboya², que em lotes de esquina permitia a construção em altura equivalente a três vezes a largura da via mais larga, no caso a Praça do Patriarca. A quantidade de pavimentos também obedece ao limite máximo legal de 80 metros.

Para manter a integridade visual do prisma vertical sem deixar de atender as limitações de ocupação máxima previstas na lei, o arquiteto habilmente dissimula a variação de metragem nas plantas, que diminuem a partir do nono e do vigésimo pavimento, através de dois volumes verticais aparentemente destacados do corpo da torre por meio de um pequeno recuo na face frontal e aberturas ligeiramente diferentes.

² Em 1929, a Lei nº3.427 implementou o Código de Obras Arthur Saboya, consolidado pelo Ato 663, de 1934. Esta vigorou até a primeira lei de zoneamento (n.7.805) em 1972.

Já com o Othon Palace em construção, em 1952 Lohbauer projetou, também como arquiteto da Construtora e Comercial Dácio de Moraes S.A., outro arranha-céu de 22 andares no Anhangabaú, desta vez tangenciando a lateral do viaduto Santa Ifigênia. A edição de outubro de 1952 da Revista Acrópole o apresentava como resultado de um entendimento da construtora com a Diretoria de Urbanismo da prefeitura, para que fossem projetados dois prédios altos com gabarito de 80m a cada lado do viaduto, formando dois blocos iguais à maneira de pilares monumentais.

O prédio, originalmente apresentado como Edifício do Mosteiro de São Bento, e posteriormente batizado com o nome do bandeirante Fernão Dias, reproduz diversas soluções projetuais utilizadas no Othon Palace. Também há um volume lateral mais baixo e diferenciado do corpo principal como transição ao gabarito das edificações laterais, que deveriam obedecer a uma altura de 40m, de forma a não enfraquecer a imposição vertical da dupla de torres. Repete-se o rígido racionalismo na composição regular das fachadas, com o esquema tripartite que destaca o embasamento de térreo e sobreloja, corpo principal e coroamento (Figura 4).

Figura 4: Desenhos de Lohbauer para o Othon Palace Hotel e para o Edifício do Mosteiro de São Bento.

Fonte: Acervo família Lohbauer.

O corte feito no movimento vertical pelos capiteis de colunas no Othon Palace, no Fernão Dias aparece em forma de uma mudança no desenho das esquadrias, recurso inteligente que demarca uma linha horizontal no nível do viaduto. No entanto, talvez por ser um edifício de escritórios, observa-se certa suavização da linguagem decò, mais conservadora, que caracteriza o hotel, em favor de uma expressividade mais limpa e menos maciça. Outra coincidência, neste caso pouco feliz, é que assim como o volume do hotel impactou a pequena igreja na Praça do Patriarca, a nova torre obstruiu parcialmente a visão que os transeuntes do viaduto têm do mosteiro de São Bento. Quanto à segunda torre, nunca foi construída.

O hotel

Vá ao restaurante no último andar deste hotel, e de lá veja São Paulo, a cidade que mais cresce nas Américas. É um outro mundo que você desconhecia: frenético, excitante, cheirando a dinheiro e sucesso (LECLER, 1978)

Assim era recomendado o Othon Palace Hotel na publicação londrina Harpers Queen, que em 1978 o considerou entre os 300 melhores hotéis do mundo. De apenas três sul-americanos na lista, dois estavam no Brasil e faziam parte da rede Othon, além do estabelecimento paulistano constava também o de Salvador.

Neste momento, o hotel estava em seu auge de reconhecimento, sendo considerado o melhor e o maior da cidade, com 267 apartamentos e capacidade para alojar até 450 hóspedes. Desde sua abertura, em 29 de dezembro de 1954, fora palco de muitos eventos sociais e trouxe à Praça do Patriarca elegância e convívio social intenso. O Correio Paulistano de 30 de dezembro de 1954 destacou a importância da inauguração do Othon Palace Hotel, que podia ser aferida pela presença de personalidades eclesiásticas, militares, comerciais e políticas, como o então governador Lucas Nogueira Garcez.

Reportagens e anúncios veiculados na imprensa entre os anos 1950 e 1970 reforçavam o Othon como espaço de diferenciação social, “um hotel de categoria internacional e de frequência internacional, onde se hospedam as grandes personalidades”, e onde segundo a propaganda, o hóspede estaria em São Paulo, “bem próximo a Londres, Berlim, Roma Paris...” (JORNAL DO BRASIL, 1967). De fato, por muitos anos o hotel foi o indicado para receber artistas e altas autoridades em visita à cidade, como os príncipes imperiais do Japão, Akihito e Michiko, em 1967 e, no ano seguinte, a Rainha Elisabeth II do Reino Unido. No mesmo sentido, procurava se afirmar como o lugar mais recomendado para se fazer bons negócios, destacando seus salões de conferências e convenções, restaurantes e “o bar dos homens de negócios – o Othon Bar” (JORNAL DO BRASIL, 1968).

As instalações do hotel corroboravam as propagandas, oferecendo 4 tipos de apartamentos (presidenciais, de luxo, casal e solteiro), e contava com salões de banquete, conferências e convenções, barbearia e instituto de beleza. Chamava a atenção a oferta de ambientes sociais como o luxuoso bar no térreo com ar condicionado, e no último andar o cinema-auditório, o Solário e o *Roof Garden* “mais moderno do Brasil”, onde eram realizados jantares dançantes para 200 pessoas. Também era o único com boate no subsolo, além do Restaurante e Salão de Chá *Chalet Suisse*, com capacidade de atender 300 pessoas, dirigido por um certo *Monsieur Rufin*, “famoso mestre-cuca de restaurantes internacionais” (DIÁRIO PAULISTANO, 1954).

Em março de 1955, a revista Acrópole apresentava o novo hotel, dando especial ênfase aos interiores do arquiteto francês Jacques Monet, que segundo a publicação já havia decorado importantes organizações, como a Universidade de Friburgo, o Teatro do México, os

escritórios da fábrica Citroën e, na capital paulista, o Cine Marrocos, o Cine Niterói e o Pavilhão das Autoridades do Aeroporto de Congonhas. À austeridade da arquitetura, contrastava o fausto da decoração de Monet, com paredes revestidas de espelho e bronze, e cujo ponto alto era o hall de entrada, onde revestiu uma coluna com “cristal e brasões aplicados, representando diversos países, ligados todos por uma estrada simbólica” Destacavam-se ainda as obras de arte, como a escultura Acolhimento, de Carlos Giachieri, e uma coluna recoberta por Caetano Miani com chapas de metal esmaltadas à fogo e em cores (ACRÓPOLE, 1955, p. 270). (Figura 5)

Figura 5: Fotografias do hall de entrada e de um quarto do hotel, decorados por Jacques Monet.

Fonte: Acrópole 198, mar. 1955.

Equipamentos e instalações modernas também tinham destaque no Othon Palace, como controle central de cinco estações de rádio e telefone em todos os apartamentos, que poderiam ser acessados por um elevador de última geração, capaz de conectar o térreo ao 24º andar, o último pavimento com quartos, em apenas 14 segundos.

As diferentes atividades oferecidas pelo hotel eram destinadas a atender, principalmente, aos hóspedes, participantes de eventos e convidados, sendo o acesso ao público externo bastante controlado, quantitativa e qualitativamente. Nesse sentido, diferia de hotéis como o Excelsior ou o Marabá, que possuíam salas de cinema com grande capacidade de público, ou mesmo do Jaraguá, cujo inusitado programa integrava ao hotel um jornal e uma rádio.

A construção de um hotel de “categoria internacional”, como o Othon Palace, pode ser considerada como expressão dos esforços de modernização e desprovincianização de uma cidade que começava a se construir como metrópole. Grandes obras viárias, a construção do terminal do aeroporto de Congonhas (1949-1955) e o Parque Ibirapuera, no contexto das comemorações do IV Centenário de São Paulo, foram símbolos deste momento de intenso crescimento econômico e populacional.

O turismo, então incipiente no estado de São Paulo, foi alvo da atenção do governo estadual, que em 1944 lançou um Plano de Fomento, elaborado pela Divisão de Turismo e Diversões Públicas do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. O diagnóstico de que o paulista apenas viajava para fora do estado, teria como causa a falta de propaganda metódica e a inexistência de um aparelhamento material, fundado principalmente na organização da hospedagem e na ampliação das “boas diversões” (ACRÓPOLE, 1944, p. 317). Não se sabe o impacto que o referido plano teve, especificamente, sobre o empreendimento do Othon Palace, porém a intenção de construir 6 hotéis na capital, associados à equipamentos de lazer e cultura, como parques e salas de música, por exemplo, era um indicativo da atenção que o turismo começava a angariar deste momento em diante, e certamente serviu para instigar empreendedores a investir no setor hoteleiro.

Conclusão

O auge da região central durou até o último quarto do século passado, quando teve início um acelerado processo de decadência, que a partir do final da década de 1960 e início dos anos 1970, coincidente ao chamado “milagre econômico brasileiro”, veria seu protagonismo começar a ser obscurecido a partir da formação de um novo e poderoso subcentro em torno da Avenida Paulista (FRÚGOLI JR, 2000, p. 58).

Como ocorreu com a quase totalidade dos demais hotéis de luxo do centro, o Othon Palace sofreu com a desvalorização da região e fechou suas portas em 2008, após 54 anos de funcionamento, já distante do glamour dos tempos iniciais. Na ocasião, o estabelecimento dispensou mais de uma centena de funcionários e foi posto à venda por R\$25 milhões.

No ano seguinte o prédio foi declarado de utilidade pública pela Prefeitura de São Paulo, e em outubro de 2012 o imóvel vazio foi ocupado pela Federação Pró-Moradia do Brasil. Em 2013 foi desapropriado, porém em junho de 2014 voltou a ser tomado por mais de 500 famílias do Movimento de Luta por Moradia Digna (MLMD). Em julho do ano seguinte, foi publicada uma licitação para as obras de reforma, que durou até 2018 e recuperou os revestimentos externos originais, restaurou os trechos e elementos de fachada danificados e adaptou os interiores para abrigar a nova sede da Secretaria Municipal da Fazenda, órgão que abriga até hoje. Um túnel para interligar o edifício do antigo Othon Palace Hotel à sede da Prefeitura de São Paulo foi previsto, porém não chegou a ser executado.

Coincidentemente, no mesmo ano em que o prédio do antigo hotel iniciava um novo ciclo em sua trajetória, a outrora poderosa rede de Hotéis Othon S. A entrava com pedido de recuperação judicial, após anos enfrentando dificuldades econômicas.

Em 1992, quando ainda estava em funcionamento, o edifício foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo- CONPRESP-, juntamente a 293 imóveis da área do Vale do Anhangabaú, devido ao valor histórico-arquitetônico, ambiental e afetivo de diversos imóveis localizados na região.

A resolução nº37/92 classificou o Othon Palace com Nível de Proteção 3 (NP-3), que corresponde a bens de interesse histórico, arquitetônico, paisagístico ou ambiental, determinando a preservação de suas características externas. Após uma trajetória marcada por períodos de luxo e decadência, refletindo em grande medida a dinâmica econômica e social que relegou o centro a um abandono difícil de reverter, ao menos reconforta observar que atualmente o edifício se encontra em bom estado de conservação.

REFERÊNCIAS

EDIFÍCIO do Mosteiro São Bento. Acrópole, São Paulo, Ano XV, nº 174, p. 215, out. 1952.

EM SÃO PAULO, do Othon Palace você só sai para fazer bons negócios. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 out. 1968.

FRÚGOLI JR, H. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São Paulo: Cortez: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.

GIROTO, Ivo; SEGAWA, Hugo. Terra de Forasteiros: Brasil de cá e lá. Arquitetura e Globalização no século XXI. In: V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – ENANPARQ, 2018. Anais... Salvador: FAUUFBA, 2018. p 3962-3993.

HERMANN, Wolfgang; NERDINGER, Winfried (Org.). Die Technische Hochschule München im Nationalsozialismus. Munique: TUM.University Press, 2018.

LECLER, Rene. "Harpers and Queen" 300 Best Hotels in the World. Londres: Ebury Press, 1978

MONTEIRO, Ana Carla de Castro Alves. Os hotéis da metrópole. O contexto histórico e urbano da cidade de São Paulo através da produção arquitetônica hoteleira (1940-1960). 2006. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

NO OTHON Palace Hotel, você está em São Paulo, bem próximo a Londres, Berlim, Roma, Paris... Jornal do Brasil, São Paulo, 07 dez.1967.

O FUTURO Edifício Othon. Acrópole, São Paulo, Ano XII, nº 134, p. 60-61, jun. 1949.

OLIVO, Carla Martins. Arquitetura e estratégias projetuais de Philipp Lohbauer para o norte do Paraná. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Maringá. Maringá, 2014.

OTHON Palace, novo e modelar estabelecimento hospedeiro. Correio Paulistano, São Paulo, 30 dez. 1954.

OTHON Palace Hotel. Acrópole, São Paulo, Ano XVII, nº 198, p. 270-275, mar. 1955.

PLANO de fomento ao turismo no estado de São Paulo. *Acrópole*, São Paulo, Ano VI, nº 71, p. 317-324, mar. 1944.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998.

SOMEKH, Nádia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: Nobel, 1997.

SUZUKI, Juliana Harumi. Idealizações de modernidade: arquitetura dos edifícios verticais em Londrina 1949-1969. Londrina: Kan, 2011.

TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século. 3 ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.